

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Мирфайзиева Камола Юсуповна

Преподаватель кафедры «Языков» Самаркандского филиала
Ташкентского государственного экономического университета

kamolamirfayziyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608847>

Аннотация: В последние несколько лет русский язык изучается как иностранный и все больше внимания уделяется совершенствованию навыков устного общения. Для развития данной компетенции преподавателями русистами ведутся разные виды работ. В данной работе анализируется образовательный и развивающий потенциал использования виртуальных экскурсий в целях изучения русского языка. Рассматриваются такие вопросы, как программа онлайн-туров помогла развить разговорные навыки учащихся.

Ключевые слова: учителя -методисты, образование, методы, русский язык как иностранный, виртуальная экскурсия, внимание, развитие устной и письменной речи, разговорная речь, видео, коммуникативные навыки, экскурсии, онлайн - поездки.

На сегодняшний день современное образование ставит перед собой проблемы использования таких форм организации учебной деятельности учащихся, которые отвечали бы потребностям использовать большими объёмами информации, с одной стороны, а с другой стороны пользовались теми ресурсами, ставшие более доступными в современном обществе. Как отметил глава нашего государства в своей поздравительной речи по случаю дня учителей и наставников, основным камнем развития и мощностью, делающей страну сильной, а нацию великой, являются наука, образование и просвещение. Была отмечена важность внедрения современных образовательных программ и методов преподавания в мире в средних школах нашей страны. В настоящее время в республике происходит модернизация обучения иностранному языку в школах. В последние несколько лет можно заметить, что интерес к изучению иностранных языков несколько возрос.

Развитие международных контактов вызывает потребность в специалистах различных профилей, хорошо владеющих иностранными языками, однако их подготовка не всегда дает желаемые результаты. Практика показала, что использовавшийся в последние несколько десятилетий для обучения русского языка как иностранному, специалистов разных профилей грамматико-переводной метод, в котором акцент делается на изучение правил и перевод текстов, а не на общение, себя полностью не оправдал. Имея, в целом, неплохие знания грамматики, а также умения и навыки в области письменного перевода, выпускники лингвистических вузов испытывают трудности в общении с русскоязычными в ходе профессиональной деятельности, а на вопрос об уровне владения русским языком современные специалисты всё чаще отвечают «читаю и перевожу со словарём», что фактически означает не владение и неспособность осуществлять практическое общение на русском языке. В государственных языковых школах обычно меньше внимания уделяется навыкам

устного общения. Учителя уделяют больше внимания чтению и письму. У студентов недостаточно времени для практики аудирования и устной речи, так как учителя пропускают занятия по разговорной речи и аудированию, что приводит к недостаточному знакомству с языком. Следовательно, учащиеся государственных языковых школ обычно испытывают трудности с точным и беглым владением русским языком.

Основными причинами такого положения дел являются излишняя загруженность обучения теоретическими вопросами, слабая осведомлённость на профессиональную деятельность, недостаточная направленность на решение коммуникативных задач, использование устаревших с точки зрения развития языка материалов. В настоящее время как в Узбекистане, так и за рубежом широко изучаются возможности развития различных компетенций (в том числе иноязычной коммуникативной компетенции) в информационно-образовательной среде, созданной в киберпространстве. Процесс информатизации в образовательных учреждениях обусловлен требованиями современного развивающегося общества, где педагог должен идти в ногу со временем, использовать инновационные технологии в образовании. Вопрос использования новых коммуникационных технологий является, на сегодняшний день, одной из самых востребованных. Применение разных инновационных технологий, в которых используются интернет ресурсы вызывают интерес у обучающихся. Перед нами, преподавателями стоит задача поиска различных методов обучения, вызывающих не только интерес к образованию, но и мотивирует детей к изучению языка. Поскольку интернет и компьютер прочно вошли в нашу жизнь, инновационные методы завоевывают большую значимость. Сегодня я хочу остановиться в обсуждении об одной из инновационных методов, которая называется «виртуальная экскурсия». Что такое «виртуальная экскурсия»? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала обратимся к истории экскурсии, как одного из способов донести необходимую информацию.

Экскурсии возникли в конце XVIII – начале XIX века как метод обучения, способствующий развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы у учащихся. Они внедрялись в учебный процесс прогрессивными педагогами Западной Европы и России, выступавшими против схоластики в преподавании. В течение XIX века экскурсии постепенно становятся органичной частью учебного процесса в школе. Многие учёные-дидакты (такие, как П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Е.Я. Голант, В.В. Голубков и многие другие) обращались к экскурсиям как одной из форм учебной работы. В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии. Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual – похожий, неотличимый.

Первые виртуальные музеи стали появляться в Интернете в 1991 году. Они представляли собой небольшие сайты с информацией о самом музее, о его географическом положении и режиме работы. В дальнейшем на страницах виртуальных музеев стали появляться виртуальные экспозиции. Многие музеи создавали несколько виртуальных экспозиций и объединяли их в виртуальные экскурсии. В настоящее время количество и глубина изложенного материала, доступного через сеть Интернет, непрерывно растёт, и возможно, уже через несколько лет свои собственные виртуальные экскурсии будут иметь все музеи мира.

Виртуальная экскурсия-это 3-х мерная сцена, размещенная в сети Интернет, которая позволяет потенциальному клиенту получить представление о каком-либо реальном объекте. Создаваемая модель позволяет осуществлять перемещения по виртуальному объекту, вращение объекта, размещение интерактивных элементов - в общем, предлагает полную свободу передвижений. Таким образом, не выходя из дома и не прилагая никаких усилий, может оценить данный продукт. Такой подход отличается от других способов представления информации. Для решения поставленной задачи (оценка продукта) было создано специальное программное обеспечение.

Одним словом «виртуальная экскурсия» – это новый эффективный презентационный инструмент, с помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального места. В отличие от привычных фотоальбомов, картинок, видеофильмов и так далее. Однако возможности образовательного интернет-сообщества использовать свои средства для достижения цели - развития коммуникативной компетенции – еще не до конца изучены. Таким образом, в заключение рассмотрения данного вопроса следует еще раз отметить, что виртуальная экскурсия, конечно, не заменяет личное присутствие, использование новых информационных технологий в обучении русскому языку помогает сформировать социокультурные знания, усовершенствовать учебный процесс, сделать урок более интересным, а также позволяет эффективнее работать с информацией, обращая большее внимание на развитие интеллектуальных, грамматических, лингвистических, аудитивных, устно - речевых умений и навыков учащихся.

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффективны. Но их можно осуществить только при наличии подключения к сети Интернет.

Литература:

1. Александрова Е.В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации учебного процесса на уроке литературы // Литература в школе. – 2010. – № 10. – С. 22–24
2. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: учебник / под ред. Е.И. Богданова. – М., 2012. – С. 9.
3. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes, К.Ю. Мирфайзиева, М.Т.Османов, JournalNX 6 (05), 281-284 3
4. Преподавание языка в ВУЗе на современном этапе, К. Ю. Мирфайзиева Инсоният рухий олами, тил ва маданият, 2022г.
5. Смарт –таълим давр талаби, К. Ю. Мирфайзиева, International scientific-practical conference on “CURRENT ISSUES OF BIO, 2022
6. "Роль игровых методов на занятиях русского языка", К. Ю. Мирфайзиева, TJE - Thematic journal of Education, 40-43 2021
7. R.B. Rustamovna - Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the sustainable development of regions, 2022. Two main phases in identifying the correct structure of the lesson content in virtual classroom

8.Rafieva B. R. The Role of Some Effective Educational Approaches of Flipped Learning in Higher Education , DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 416,1,2021

9. Rafieva B. R. Teaching Professional Disciplines By Means of a Foreign Language in Higher Education, Spanish Journal of Innovation and Integrity 7, 302-304

